

РОЛЬ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПЕДАГОГІКИ У РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ

Небитова І. А.

доктор філософії

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: nebytova.iryana@gmail.com

У більшості розвинених країн проводяться освітні реформи, орієнтовані на перспективи розвитку суспільства, метою якого стають не лише знання і вміння їх застосовувати, а й формування певних якостей особистості та її компетенцій.

Останні десятиліття в усьому світі, зокрема й в Україні, відбулися колосальні зміни у питаннях розвитку та освіти. Освітні установи мають підготувати молодь до подальшого життя в суспільстві. Європейський стандарт особистості включає сукупність компетенцій, що необхідні будь-якому фахівцю, серед яких компетенції, котрі стосуються життя в полікультурному суспільстві; міжкультурні компетенції, що сприяють розумінню і готовності жити з людьми інших культур, мов та релігій; компетенції, що передбачають володіння новими технологіями освіти; компетенції, що реалізують здатність та бажання вчитися [2].

Тенденції розвитку світової та української освіти диктують нові підходи до її модернізації, серед яких визначальною є особистісна орієнтація освіти, що впливає з мети формування різнобічно розвиненої особистості, здатної реалізувати творчий потенціал у сучасних соціально-економічних умовах як у власних життєвих інтересах, так і в інтересах суспільства, національних традицій та міжнародних комунікацій, науки, культури і техніки.

Прийнято вважати, що різнобічно та гармонійно розвинена особистість – це особистість, у якої гармонійно розвинені інтелектуальна, емоційна, вольова сфери, а також її фізичні, духовні та творчі здібності. Для формування різнобічно розвиненої людини необхідна її участь у всіх основних видах

діяльності, до яких належать: перетворювальна, комунікативна, пізнавальна, ціннісно-орієнтаційна, художньо-естетична тощо. По суті це не лише прояв творчого потенціалу особистості, а й творчий початок у різних галузях праці, культури та суспільно-політичної діяльності, реалізація творчих здібностей [3].

Виховний та розвиваючий характер навчання в освітньому процесі – це традиційні, але водночас найактуальніші проблеми педагогічної науки та практики, оскільки від вирішення цього питання залежить подальший розвиток та прогрес науки, техніки, і всього суспільства загалом. У зв'язку з цим необхідно вирішити питання щодо посилення моральних засад у всіх сферах діяльності людини.

Необхідне підвищення вимог до морально-світоглядних орієнтацій особистості, адже така потреба є очевидною. У зв'язку з цим актуальності набуває посилення наукового інтересу до моральних аспектів виробничої та професійної діяльності.

Усі ці обставини вимагають значної уваги від педагогічних, соціально-економічних та інших наук: вивчення складних процесів морального становлення особистості її розвитку, дослідження всіх можливостей не тільки освітнього, а й виховного та розвивального впливу на особистість.

Особливу роль у вирішенні цього питання відіграє формування пізнавальних інтересів учнів, що стимулюють навчальну діяльність; задоволеність чи незадоволеність освітнім процесом, окремими навчальними предметами, стилем викладання, престижністю окремих предметів тощо.

Неприпустимими і навіть руйнівними для пізнавального процесу та мотивації до навчання можуть бути шаблонна побудова освітнього процесу, догматизм викладання, монотонність, тобто все те, що може викликати труднощі в оволодінні системою науки, розуміння її структури, логіки, взаємозв'язку складових елементів, а також труднощі у виділенні головного, вмінні відокремити головне та другорядне у навчальному матеріалі, через що освітній процес може стати нецікавим, а іноді навіть непотрібним, адже він перестає бути цінністю, що має особистісний сенс. Необхідно, щоб навчальні

заняття постійно були пізнавально насиченими та мали морально-естетичний зміст, адже це сприяє формуванню ціннісного ставлення до навчання загалом [1].

Різносторонній гармонійний розвиток особистості передбачає досягнення відповідності між розумовим, фізичним та моральним розвитком; сприймається як прагнення до саморозвитку, самовдосконалення, вищого прояву творчості. Процес формування різнобічно розвиненої особистості є процесом перетворення особистості з об'єкта життєдіяльності на її суб'єкт. Це тривалий і складний процес, і межі такого перетворення досить розмиті, адже чітко визначити їх неможливо.

Основу різнобічного розвитку особистості забезпечує розкриття індивідуальності кожної людини. Тому доцільно орієнтуватися на виявлення та вдосконалення здібностей і якостей особистості. Чим у більшу кількість видів діяльності залучена людина, тим більш різнобічним є її розвиток. Очевидним є і протилежне – чим більше розвинена людина, чим ширше коло її інтересів та спілкування, тим вищим є рівень її домагань. Розвиток духовного життя людини не можна уявити без постійного впливу науки на всі форми суспільної свідомості та практичної діяльності людини.

Вплив науки на моральний розвиток людей багатоплановий, адже він зачіпає різні сфери людської діяльності, зокрема й наукову. Зі свого боку від моральної зрілості людей і насамперед учених, їхньої моральної переконаності, від розвитку у них почуття моральної відповідальності перед суспільством залежить саморозвиток науки, її успіхи та досягнення.

Вплив науки на моральний розвиток особистості в найбільш «концентрованій» формі здійснюється через науковий світогляд. Розвиваючись під впливом природознавства, суспільствознавства тощо, воно становить ідейну основу моральності, моральних оцінок явищ дійсності та поведінки людей.

Слід пам'ятати і про те, що освіта має бути особистісно-орієнтованою, а це передбачає проектування та організацію освітнього процесу відповідно до потреб, інтересів, нахилів та здібностей людини. Особистісно-орієнтована

освіта – це орієнтація на особистість, її життєдіяльність, тобто на її моральну сферу, світогляд, інтереси, інтелект, ставлення до навколишньої дійсності, емоції, здоров'я, спосіб життя тощо. Особистісно-орієнтована освіта передбачає оновлення всіх компонентів педагогічної системи. Зі свого боку модернізація системи вищої освіти передбачає особистісно-орієнтований процес навчання, орієнтацію на педагогіку успіху, варіативність освітніх послуг, що зорієнтовані на розвиток професійно-педагогічного мислення і творчого потенціалу та готовність до особистісного і професійно-освітнього самовдосконалення.

Література

1. Гуманізація процесу навчання в початковій школі: навчальний посібник / за ред. С. П. Бондар. К. : Стилос, 2001. 256 с.

2. Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи: зб. наук.-експерт. матеріалів. Нац. ін-т стратег. дослідж. / за заг. ред. С. І. Здіорука. К. : НІСД, 2014. 121 с.

3. Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика: монографія / за ред. С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка. 2015. 430 с.